

05.11.2025.

Pilsētas attīstības un integrācijas laboratorijas (PAIL) izveides un darbības ceļvedis

Kāpēc PAIL?

Pilsētas attīstības un integrācijas laboratorija (PAIL) ir mūsu piedāvātais nosaukums ietvaram, kurā sekmēt sabiedrības līdzdalību, risinot vietējās attīstības un sabiedrības integrācijas jautājumus. Latvijas pilsētu attīstība, ar dažiem izņēmumiem, ir aplūkojama sarūkoša iedzīvotāju skaitaⁱ un novecojošās sabiedrības kontekstāⁱⁱ. Sabiedrības integrācija uz kopīgu vērtību pamata saglabājas kā problēma, ņemot vērā gan joprojām grūtības radošo PSRS laika mantojumu un Krievijas izvērsto politiku, gan cilvēku migrāciju. Negatīvais migrācijas saldoⁱⁱⁱ, no Latvijas vairāk cilvēkiem izbraucot nekā iebrucot, nemaina to, ka visās Latvijas pašvaldībās ir iebrucēji no citām valstīm.^{iv} Latviešu reemigranti atgriežas ar dzīvesbiedriem, kas ir citu kultūru nesēji.^v Viņu bērni, auguši citā valstī, arī mācās dzīvot Latvijā. PAIL ir ietvars, kas ļauj pašvaldībai attīstīt dziļāku izpratni par vietējās attīstības un integrācijas jautājumu risināšanas iespējām un risinājumus īstenot, raugoties uz situāciju ilgtermiņā.

PAIL modelis

Šī ceļa karte piedāvā PAIL veidot, izmantojot četrkāršās spirāles modeli.^{vi} Četrkāršā spirāle ir inovāciju ietvars, kurā sadarbojas valsts pārvalde, augstskolas, uzņēmēji, un pilsoniskā sabiedrība (1. attēls). Šis modelis ir pārbaudīts dažādos kontekstos, nonākot pie atzinuma, ka tas nodrošina visaptverošāko pārstāvniecību.^{vii}

1. attēls. PAIL sadarbības ietvars

Pašvaldības kā valsts pārvaldes institūcijas gādā par savas teritorijas attīstību. Tām lēmumu pieņemšanā ir jāiesaista iedzīvotāji līdzdalības budžeta ietvaros un caur iedzīvotāju padomēm, vai Rīgas gadījumā – apkaimēm.^{viii} Pašvaldībai ir pārskats par tās attīstības stratēģisko redzējumu un pašvaldības līdera loma PAIL dod iespēju pāctecīgiem lēmumiem ilgtermiņa attīstības ietvaros.

Augstskolas koncentrē plašas un daudzveidīgas zināšanas par dažādiem pašvaldību attīstībai un sabiedrības integrācijai būtiskiem jautājumiem un to risinājumiem. Ja kādai problēmai risinājuma vēl nav, augstskolās pārstāvētās kompetences palīdz šādu risinājumu radīt. Augstskolas iesaistīšana PAIL ļauj izveidot idejiski ietilpīgākus attīstības un sabiedrības integrācijas risinājumus. Bieži tieši augstskolas ir tās, kas rosina dzīvo laboratoriju veidošanu. Taču, lai PAIL kļūtu par sistemātisku pilsētas attīstības un integrācijas instrumentu, nepieciešams, lai līdera lomu uzņemtos pašvaldība kā institūcija, kurai ir administratīvi līdzekļi lēmumu īstenošanai.

Uzņēmēji veido pašvaldības ekonomisko kodolu. Uzņēmumu skaits un profils ietekmē pašvaldības sociālekonomisko attīstību. PAIL var kalpot kā platforma sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības atbalstīšanai pašvaldībā, sekmējot attīstību un sabiedrības integrāciju. Turklāt, uzņēmēji ir pirmie, kas saskaras ar darbaroku trūkumu un meklē tam risinājumus, ieskaitot darbinieku piesaistīšanu no citām valstīm. Pat, ja šiem darbiniekiem Latvijā ir tikai termiņa uzturēšanās atļauja, viņi joprojām pilsētā dzīvo, ir sastopami uz ielas vai veikalā, un veido daļu no sabiedrības katrā pašvaldībā. PAIL ir ietvars, kurā atbalstīt uzņēmumu un tā darbiniekus, iekļaujoties vietējā dzīvē. Tāpat tas ir ietvars, kurā uzņēmēji var pārbaudīt dažādu sev noderošu risinājumu dzīvotspēju.

Pilsoniskā sabiedrība PAIL kontekstā ir pašvaldībā dzīvojošie cilvēki, kas vai nu apvienojušies NVO vai arī darbojas individuāli. Iedzīvotāju padomes ir pilsoniskās sabiedrības organizācijas un tajās var darboties arī citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi, ja viņi ir reģistrēti Fizisko personu reģistrā.^{ix} Masu mediji, kas uzrunā vietējo auditoriju, arī ir daļa no pilsoniskās sabiedrības un svarīgi PAIL dalībnieki, jo viņu vēstījums izglīto sabiedrību un sekmē diskusiju par dažādiem vietējās attīstības un sabiedrības integrācijas jautājumiem.

PAIL darba organizācija

PAIL darbojas kā “dzīvā laboratorija”, kuras misija ir vietējo jautājumu risināšana ar jauninājumu palīdzību.^x Organizējot PAIL darbu, jābūt formulētiem mērķiem, aktivitātēm, identificētiem dalībniekiem, un jauninājuma videi. PAIL atbilstību dzīvās laboratorijas jēdzienam nosaka minēto četru aspektu atbilstība sekojošiem kritērijiem (2. attēls).^{xi}

2. attēls. PAIL darba organizācija un vērtēšanas kritēriji

Mērķu atbilstība PAIL misijai jāvērtē pēc tā, vai iniciatīvas mērķis paredz jauna risinājuma radīšanu. Tāpat jāvērtē, vai notiek jauninājuma izstrādes un ieviešanas procesa rezultātā iegūto zināšanu sistemātiska apkopošana un, vai jauninājums sekmē vides un sociālo ilgtspēju.

PAIL **aktivitātes** jāvērtē pēc tā, vai jauninājuma attīstīšanā, kas var būt kā jauna produkta, tā procesa radīšana, piedalās visas puses, kuras šis jauninājums skars. Līdzdalība šajā gadījumā nav tikai viedokļa uzklaušīšana. Visiem PAIL dalībniekiem jābūt lēmuma pieņemšanas tiesībām. Tāpat jauninājuma izstrādes un ieviešanas procesam jābūt iteratīvam, vēršam uz pilnveidošanu. Tas nozīmē, ka PAIL dalībnieki nepārtraukti vērtē, kā jauninājums darbojas, identificē nepieciešamos uzlabojumus un tos ievieš.

PAIL **dalībnieki** ir pašvaldība un tās deleģētie pārstāvji, augstskolas, uzņēmēji, un pilsoniskās sabiedrības dažādas grupas un indivīdi. Lai PAIL sasniegtu mērķi pārstāvēt visus pašvaldības iedzīvotājus, jārod risinājumi, kā iesaistīt mazāk sabiedriski aktīvo grupu

pārstāvjus. Visiem PAIL dalībniekiem ir jābūt balsstiesībām, jauninājuma attīstīšanā no idejas formulēšanai līdz tās īstenošanai un pilnveidošanai.

PAIL **vide** ir reālās dzīves konteksts. Jauninājuma izstrādei un īstenošanai jāpalīdz pašvaldības attīstībai un sabiedrības integrācijai reālos dzīves apstākļos. Jauninājums var būt gan fiziska, gan virtuāla rakstura, bet tam jābūt pielietojamam.

PAIL struktūra

PAIL darba nodrošināšanai vajadzīgs: (1) koordinators, kas dibinātu kontaktus un uzturētu saziņu starp dažādajām PAIL dalībnieku grupām; (2) iniciatīvu vadītājs, kas gādātu par PAIL darbības nepārtrauktību un diskusiju medijos; (3) skaidrs atbildības sadalījums par veicamajiem uzdevumiem un lēmumiem; (4) PAIL iekšējās un ārējās komunikācijas kārtība; (5) kārtība, kādā apkopot PAIL darba gaitā iegūtās zināšanas un dalīties ar tām; (6) veids, kādā izmantot iegūtās zināšanas, lai uzlabotu PAIL darbu; (7) atgriezeniskās saite par PAIL ideju īstenošanu ar visām iesaistītajām pusēm (3. attēls).^{xii}

3. attēls. PAIL struktūra

PAIL darba koordinātoram un iniciatīvu vadītājam būtu jādarbojas pašvaldības paspārnē, uzturot saziņu ar pilsoniskās sabiedrības grupām, augstskolām un uzņēmējiem. Tas, kuru zinātņu jomu pārstāvji no augstskolām un uzņēmējdarbības jomu pārstāvji būtu iesaistīti PAIL, varētu būt atkarīgs no PAIL darba kārtību nosakošo jautājumu loka. Atkarībā no jautājuma piesaistīti varētu tikt arī lietpratēji no citām valsts pārvaldes institūcijām. Vērtīgi būtu izveidot PAIL refleksijas grupu ar pieredzējušu praktiķu, aktīvistu un ekspertu piedalīšanos. Refleksijas grupa darbotos kā PAIL komandas padomnieki darba organizācijas jautājumos.

Dažādās pašvaldībās PAIL modelis var atšķirties. Citu valstu pieredze rāda, ka dzīvo laboratoriju pamati parasti tiek ielikti, īstenojot pirmo iniciatīvu. Tās ietvaros tiek nostiprināts laboratorijas darba organizācijas modelis. Tam nepieciešami vismaz 6 līdz 12 mēneši. Nereti šī sākotnējā pilsētas laboratorijas izveides fāze prasa ilgāku laiku nekā gaidīts vai arī izgāžas nesasniedzot rezultātu, pārāk maz atvēlētā laika dēļ. Tāpat būtisks PAIL izdošanās elements ir komunikācija starp laboratorijas dalībniekiem. Komunikācijas trūkums nepietiekamu valodas zināšanu dēļ dalībnieku vidū var būt pārpratumu, izstumšanas, un citu problēmu cēlonis. Tāpēc situācijās, kur pastāv valodas barjeras risks, jau savlaicīgi jādomā, kā to risināt.^{xiii}

PAIL dalībnieku identificēšana

Veidojot PAIL, jātiecas iesaistīt cilvēkus ar dažādam zināšanām, kas ļautu dalīties daudzveidīgā pieredzē, apspriest un radīt jaunas idejas, un paplašināt redzes loku.

Pašvaldībai vispirms jāizlemj, kā PAIL būs saistīta ar pašvaldības administratīvo struktūru, kuram vai kuriem darbiniekiem PAIL darba koordinācija būs tiešais darba pienākums. Citu pašvaldības struktūru iesaistīšanās atkarīga no iniciatīvas fokusa.

PAIL mērķis ir sekmēt autentisku un jēgpilnu sabiedrības līdzdalību pilsētas attīstības un integrācijas jautājumu risināšanā.

Līdzdalība ir autentiska un jēgpilna tad, kad cilvēkiem ir iespēja iesaistīties viņiem būtisku jautājumu izlemšanā.

Iesaistot pilsonisko sabiedrību, PAIL koordinātoram nemitīgi jāpārlicinās, vai iesaistītās puses pārstāv iespējami plašāko sabiedrības grupu loku. Dalībnieku daudzveidība ir PAIL darbības pamatnosacījums, lai sekmētu sabiedrības integrāciju. Tas nozīmē, ka

jācenšas iesaistīt grūti sasniedzamās grupas tādas kā seniori, jaunieši, un tie, kurus raksturo zems uzticēšanās līmenis valsts vai sabiedriskām institūcijām.^{xiv}

Daudzveidīgas pārstāvniecības princips būtu jāizmanto arī iesaistot pašvaldībā darbošos uzņēmējus. **PAIL būtu jābūt pārstāvētiem uzņēmumiem**, kas darbojas gan zināšanām ietilpīgās, gan mazāk kvalificēta darbaspēka nozarēs, diferencējot arī pēc uzņēmumu lieluma. Uzņēmumi, kas nodarbina imigrantus būtu īpaša grupa, kuras dalība PAIL būtu ļoti vajadzīga.

Identificējot **augstskolu pārstāvjus** sadarbībai PAIL ietvaros, būtu jāorientējas pēc PAIL darba kārtībā esošajiem jautājumiem. Jāatzīst, ka augstskolas pašvaldībām var būt grūti uzrunājami sadarbības partneri augstskolu sarežģītās struktūras dēļ (daudz fakultāšu, departamentu, institūtu, utt.). Katrai struktūrvienībai ir vēl sava iekšējā hierarhija un cilvēkam no ārpusē var nebūt īsti skaidrs, kā uzrunāt augstskolu dalībai PAIL. Risinājums šajā situācijā var būt, piemēram, jau pazīstamas kontaktpersonas uzrunāšana augstskolā ar lūgumu ieteikt labāko veidu, kā nonākt pie vajadzīgajiem ekspertiem.^{xv}

PAIL finansējums

PAIL darbu var finansēt kā līdzdalības budžeta īstenošanas mehānismu un arī piesaistot līdzekļus no citiem projektu finansēšanas avotiem. Veidojot PAIL kā iekļaujošu līdzdalības budžeta īstenošanas ietvaru, jāņem vērā “Pašvaldību likuma” noteiktos līdzdalības budžeta īstenošanas pamatprincipus.^{xvi} Tie paredz, ka “par līdzdalības budžeta izlietojumu lemj pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotāji” un “līdzdalības budžeta finansējums tiek izlietots sabiedrības ierosinātiem teritorijas attīstības projektiem”.^{xvii}

Atšķirībā no citiem sabiedrības iesaistes veidiem, ar līdzdalības budžetu iedzīvotāji no 16 gadu vecuma var tieši ietekmēt pašvaldības budžeta izdevumus un viņiem ir balsošanas tiesības par to, kurus projektus pašvaldībai būs pienākums īstenot.^{xviii} Ar līdzdalības budžeta īstenošanu saistītas vairākas grūtības un riski – nereālas gaidas, sarežģīti iekustināt kopumā pasīvus iedzīvotājus, smagnējs līdzdalības process, dažu grupu dominējošais stāvoklis un līdzdalības budžeta īstenošanas izmaksas.^{xix} PAIL kā pašvaldības, augstskolu, uzņēmēju un iedzīvotāju sadarbības ietvars ļauj šīs grūtības risināt, veidojot iekļaujošu līdzdalības budžeta īstenošanas pieeju (1. tabula).

1. tabula. PAIL kā līdzdalības budžeta īstenošanas grūtību risinājums

Ar līdzdalības budžetu saistītais sarežģījums	Risinājums PAIL ietvaros
<p>Nereālas gaidas. Iedzīvotājiem trūkst izpratnes par idejas īstenošanas izmaksām, ieguvumu, riskiem, u.tml.</p>	<p>PAIL ir diskusijas ietvars, kurā var idejas apspriest, sniegt un skaidrot informāciju par dažādiem šīs idejas aspektiem, kopīgi meklēt risinājumus, kā idejas īstenošanu padarīt iespējamu.</p> <p>Pārstāvji no augstskolām, pašvaldības, uzņēmējdarbības sektora un arī iedzīvotāju vidus var dalīties ar savām eksperta zināšanām par attiecīgo jautājumu, palīdzot uzlabot vispārējo informētības līmeni par konkrēto risinājumu.</p>
<p>Sarežģīti iekustināt kopumā pasīvus iedzīvotājus. Pašvaldībās, kur trūkst līdzdalības prakses, iedzīvotāji var kautrēties iesaistīties vai neuzticēties, ka viņu dalībai būs jēga.</p>	<p>PAIL ir horizontāla struktūra, kas ļauj iesaistīt jau aktīvos iedzīvotājus gan tos, kas apvienojušies apkaimēs vai kopienās, gan tos, kas darbojas individuāli. Aktīvie sabiedrības pārstāvji var iesaistīt jaunus dalībniekus, kas citādi nepiedalītos.</p> <p>PAIL ļauj veidot diskusiju vidi, kur atšķirīgi viedokļi netiek automātiski noraidīti, bet tiek kulturāli iztirzāti.</p> <p>PAIL ļauj rīkot informatīvus pasākumus un par sarežģītiem jautājumiem stāstīt vienkāršā veidā. Iespēja piedalīties kā klausītājiem un iesaistīties vēlāk var iedrošināt cilvēku aktīvu līdzdalību, kad viņi tam jutīsies gatavi.</p>
<p>Smagnējs līdzdalības process. Pārāk strikti un sarežģīti līdzdalības nosacījumi, kas var ierobežot iedzīvotājus pieteikt jēgpilnas idejas.</p>	<p>PAIL ietvars ļauj iesaistīt iedzīvotājus un ekspertus kopīgi izstrādāt praktisku un viegli īstenojamu līdzdalības budžeta nolikumu.</p> <p>PAIL ietvars ļauj identificēt, kādi skaidrojoši materiāli ir nepieciešami, lai atbalstītu iedzīvotāju ideju pieteikšanu līdzdalības budžetam. PAIL ietvarā šos materiālus var arī sagatavot un izplatīt.</p>

Ar līdzdalības budžetu saistītais sarežģījums	Risinājums PAIL ietvaros
Dažu grupu dominējošais stāvoklis. Ideju pieteikšanā var veidoties profesionalizētas grupas, kas dominē ideju pieteikumos. Tas no līdzdalības izstums iedzīvotājus, kuru ideju popularizēšanas un pieteikuma prasmes var nebūt tik augstas, lai gan arī viņiem var būt īstenošanas vērtas idejas.	<p>PAIL ar pašvaldības, augstskolu, uzņēmēju un iedzīvotāju līdzdalību ļauj veidot mehānismu, kur iedzīvotāji, kas nav tik profesionāli ideju popularizēšanā un pieteikumu formulēšanā, var saņemt atbalstu, lai viņu ideja izskanētu pietiekami skaidri, tiktu diskutēta, un rastu iespēju tikt īstenotai līdzdalības budžeta ietvaros.</p> <p>PAIL mērķis ir iesaistīt arī pasīvās iedzīvotāju grupas. Šis ietvars ļauj rast pārskatu par to, kuras sabiedrības grupas un teritorijas nav iesaistījušās un tās uzrunāt, veicinot sabiedrības integrāciju un vienmērīgu pašvaldības attīstību.</p>
Līdzdalības budžeta īstenošanas izmaksas. Nepieciešams pastāvīgs atbalsts iedzīvotājiem.	<p>PAIL ļauj kvalitatīvi organizēt līdzdalības procesu, veidojot iedzīvotāju izpratni par līdzdalības budžeta mērķiem, gaitu, padziļināt izpratni par risināmajiem jautājumiem un atbalstīt iedzīvotājus ideju pieteikumu iesniegšanā.</p>

PAIL lietderības vērtējums

Vērtējot PAIL lietderību, pirmkārt jāvērtē tas, kā PAIL veicies panākt sabiedrības līdzdalību vietējās attīstības un integrācijas risinājumu formulēšanā un ieviešanā, kā sekmējusies pašvaldības mijiedarbes nostiprināšanās ar augstskolām un uzņēmējiem, kādas jaunas pieejas izdevies nostiprināt un kādas mācības gūtas.

Lai saprastu, kādus rezultātus sniedz PAIL ietvaros radītie jauninājumi, nepieciešama sistemātiska jaunā risinājuma ietekmes izvērtēšana gan īsākā, gan ilgākā laika posmā. Tas nozīmē, ka PAIL darbam ir jābūt organizētam tādā veidā, kas ļauj identificēt jauninājuma ieviešanas sākumu, izsekot tā ieviešanas gaitai, un vērtēt jauninājuma rezultātus dažādos laika posmos no dažādiem skatu leņķiem (4. attēls).

4. attēls. PAIL darba vērtējums un pilnveide

Bažas par to, ka pilsētas laboratorijas īstenotais projekts varētu nebūt izdevies kā cerēts, dažkārt attur veikt novērtējumu un censties ar šo projektu saistīto tematu ātrāk izbeigt. Šāda rīcība liedz apkopot un izmantot tālāk zināšanas, kas iegūtas projektu īstenojot. Viens no pilsētas laboratorijas darba pamata aktivitātēm ir jauninājuma iteratīva pilnveidošana. Tā var notikt tikai tad, ja visām PAIL iesaistītajām pusēm būs iespēja mācīties no šīs pieredzes.

Antverpenes *Citylab2050* piemērs

Antverpenes *Citylab2050* darbojas pilsētas Enerģijas un vides departamenta ietvaros. Pilna laika koordinators vada *Citylab2050* ikdienas darbu departamenta vadītāja uzraudzībā. *Citylab2050* koordinatoram ir komanda, kas sniedz organizatorisku atbalstu un koordinē darbu ar citu pašvaldības departamentu ilgtspējas iniciatīvām. Šī atbalsta komanda nodrošina atgriezenisko saiti, sniedzot savus ieteikumus par projektiem, kurus *Citylab2050* iesniedz projektu iniciatori.

Citylab2050 aicina iedzīvotājus piedalīties sanāksmēs, darbnīcās un tematiskajās aktivitātēs. Lai gan līdzdalība ir brīvprātīga, *Citylab2050* komanda aktīvi veicina un atbalsta iedzīvotāju iesaisti gan ideju, gan to īstenošanas plānu attīstīšanā. Šī pieeja stiprina pilsonisko līdzdalību un veido kopīgu atbildību par pilsētas ilgtspējīgu nākotni.

Citylab2050 projekti var tikt iesniegti vairākās tematiskajās jomās. Tās ir pilsētas apzaļumošana, ilgtspējīga mājokļu un enerģijas attīstība, aprites ekonomika un modes industrija, ilgtspējīga pārtikas sistēmas, koplietošanas ekonomikas iniciatīvas un aprites rajonu attīstība. Katram tematam kā partneri tiek uzaicinātas organizācijas, kas palīdz radīt jaunas idejas, tās izmēģināt praksē, apkopojot gūtās mācības nākamajiem soļiem.

Citylab2050 iesniegto ideju pieteikumus vērtē neatkarīga žūrija, kas izvēlas, kuras iniciatīvas tiks finansētas un saņems atbalstu tālākai izstrādei. Apstiprinātie projekti saņem finansējumu un profesionāļu atbalstu, lai pārvērstu idejas reālos risinājumos. Veicinot kopīgu ideju radīšanu un eksperimentēšanu, pilsētā tiek veidota apziņa, ka ilgtspējīga, iekļaujoša un inovatīva Antverpene ir kopīga darba rezultāts.

Citi pilsētu laboratoriju piemēri

MILE Project. Vietējā pieredzē balstīta migrantu integrācija. Latvija, Rīga dalībnieku vidū. Vairāk informācijas: <https://mile-project.eu/>

Baltic Urban Lab. Mērķis uzlabot pilsētplānošanu. Latvija, Rīga dalībnieku vidū. Vairāk informācijas: <https://www.balticurbanlab.eu/>

easyRights. Atbalsts migrantiem savu tiesību apzināšanā un izmantošanā. Vairāk informācijas: <https://www.call-researchlab.polimi.it/project/easyrights/#!>

Finansējuma iespējas

Driving Urban Transitions. Finansējums pilsētu laboratoriju projektiem. Vairāk informācijas: <https://dutpartnership.eu/>

- ⁱ Centrālā statistikas pārvalde. (2025). *Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas*. <https://stat.gov.lv/lv/shrt/GIR01>
- ⁱⁱ Bērziņš, A. (2024). Iedzīvotāju dzimuma un vecuma struktūra Latvijā. *Nacionālā enciklopēdija*. <https://enciklopedija.lv/skirklis/20820-iedz%C4%ABvot%C4%81ju-dzimuma-un-vecuma-strukt%C5%ABra-Latvij%C4%81>
- ⁱⁱⁱ Centrālā statistikas pārvalde. (2025). *IBE081. Iedzīvotāju starptautiskā ilgtermiņa migrācija reģionos, valstspilsētās un novados 2011 - 2024*. <https://data.stat.gov.lv/sq/27012>
- ^{iv} Centrālā statistikas pārvalde. (2025). *RIG030. Iedzīvotāju skaits pēc valstiskās piederības reģionos, novados, pilsētās, pagastos (atbilstoši robežām 2025. gada sākumā), apkaimēs un blīvi apdzīvotās teritorijās (eksperimentālā statistika) 2000 - 2025*. <https://data.stat.gov.lv/sq/27011>
- ^v Meļķe, Z. (2021). *Remigrantu ģimeņu ar ārvalstnieku dzīvesbiedriem atgriešanās un integrācija*. LU Sociālo zinātņu fakultāte. https://www.researchgate.net/publication/361209042_Remigrantu_gimenu_ar_arvalstnieku_dzivesbiedriem_atgriesanas_un_integracija
- ^{vi} Carayannis, G., & Campbell, D. (2009). 'Mode 3' and 'Quadruple Helix': toward a 21st century fractal innovation ecosystem. *International Journal of Technology Management*, 46(3/4), 201 – 234.
- ^{vii} Martin-Beaumont, C., Dargan, L., & Marchet, F. (2021). *An advanced concept for Urban Living Labs*. Expand II. Future Cities Catapult. H2020- H2020-WIDESPREAD-2018-2020/H2020- WIDESPREAD-2018-02, GA 857160.
- ^{viii} Saeima. (2022). Pašvaldību likums. *Latvijas Vēstnesis*, 215, 04.11.2022. <https://likumi.lv/ta/id/336956>
- ^{ix} Turpat, 58. pants.
- ^x Scholl, C., et al. (2017). *Guidelines for Urban Labs: URB@Exp project 2014-2017*. JPI Urban Europe. <https://jpi-urbaneurope.eu/wp-content/uploads/2016/09/URB%40EXP-Guidelines.pdf>
- ^{xi} Steen, K., & van Bueren, E. (2017). The defining characteristics of urban living labs. *Technology Innovation Management Review*, 7(7), 21 – 33.
- ^{xii} Scholl, C., et al. (2017). *Guidelines for Urban Labs: URB@Exp project 2014-2017*. JPI Urban Europe. <https://jpi-urbaneurope.eu/wp-content/uploads/2016/09/URB%40EXP-Guidelines.pdf>
- ^{xiii} Martin-Beaumont, C., Dargan, L., & Marchet, F. (2021). *An advanced concept for Urban Living Labs*. Expand II. Future Cities Catapult. H2020- H2020-WIDESPREAD-2018-2020/H2020- WIDESPREAD-2018-02, GA 857160.
- ^{xiv} Providus. (2024). Forums: Iedzīvotāju padomes: kopienas balsis un palīgs pašvaldību izaugsmei. <https://providus.lv/wp-content/uploads/2024/12/FORUMA-Darbnicu-rezultatu-apkopojums.pdf-2.pdf>
- ^{xv} Martin-Beaumont, C., Dargan, L., & Marchet, F. (2021). *An advanced concept for Urban Living Labs*. Expand II. Future Cities Catapult. H2020- H2020-WIDESPREAD-2018-2020/H2020- WIDESPREAD-2018-02, GA 857160.
- ^{xvi} Saeima. (2022). Pašvaldību likums. *Latvijas Vēstnesis*, 215, 04.11.2022. <https://likumi.lv/ta/id/336956>
- ^{xvii} Turpat, 59. un 60. pants.
- ^{xviii} Stafecka, L., Frīdenberga, A. (2025). Vadlīnijas: Līdzdalības budžeta ieviešana pašvaldībās. Providus. <https://providus.lv/raksti/vadlinijas-lidzdalibas-budzeta-ieviesana-pasvaldibas/>
- ^{xix} Turpat.

Publikāciju sagatavoja Rita Kaša, Santa Barone-Upeniece un Sabīne Ozola “Migrantu uzņemšana nenoteiktības apstākļos: pārvaldība un vietējā līmeņa iekļaušana” (ReCoM, Latvijas Zinātnes padomes grants Nr. LZP-2023/1-0227) ietvaros.

Ieteicamā atsauce: Kaša, R., Barone-Upeniece, S., & Ozola, S. (2025). *Pilsētas attīstības un integrācijas laboratorijas (PAIL) izveides un darbības ceļvedis*. Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts. DOI: 10.5281/zenodo.17728462

Plašāka informācija par ReCoM projektu pieejama: <https://migracija.lv/projekti/recom/>